

RAJAB TOYIB ERDOĞ'ANNING ISLOM OLAMIDAGI O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6597990>

Nasirova Mehribon Allamuratovna

O'zMU 1 kurs magistratura talabasi

tarix yo`nalishi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo`ganning islom olamida amalga oshirgan harakatlari, din himoyasidagi o`rni, xalqaro maydondagi pozitsiyasi kabi masalalar muhokama etiladi.*

Kalit so'zlar: *Turkiya, prezident, Islom, sivilizatsiya, musulmon, mukofot.*

KIRISH

"Biz umrimizning oxirigacha o'qish va o'rganishni tavsiya qiluvchi dinga e'tiqod qilamiz. Islom sivilizatsiyasi - ilm -fan va bilimlar sivilizatsiyasi. Musulmonlar dunyo siyosatini boshqargan paytlarda aynan ularning o'lkasi ilm-fan va innovatsiyalar markazi bo'lgan. Musulmonlarning hayotida ilm-fan, o'qish va tadqiqotlar ikkinchi darajaga o'tib qolganda esa qoloqlik va tanazzul davri boshlangan"⁹², - degan edi Turkiya prezidenti Toyyib Erdo'g'an Ostonadagi Islom hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Islom ahlining ilm olishi haqida gapirarkan: "Bugungi kunda islom olami aholisining 55 foizi - bilimsiz. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT) mamlakatlarida YaIMning o'rtacha 5,2 foizi bilim olishga ajratiladi. Bizning eng bilimli bolalarimiz, eng noyob aql sohiblari G'arb mamlakatlariga ketib qolishmoqda, G'arb tashkilotlarida ishlashmoqda. Afsuski, axborot texnologiyalari sohasida biz ishlab chiqaruvchi emas, iste'molchimiz. Bu esa milliy xavfsizligimizga tahdid soladi. Kuchli mamlakat bo'lish uchun biz to'kis bilimni eng yaxshi shaklda ishlab chiqarishimiz kerak", - dedi Turkiya prezidenti 2017 yilgi IHTning Ostonadagi sammiti doirasida.

Prezident Erdo'g'an, NATO tarkibidagi davlatlarning liderlari yig'ilishida ishtirok etish uchun Angliya poytaxti Londonga borar ekan u yerda Turk fuqarolari va musulmonlar bilan uchrashuvda "Shu fursatdan foydalanib siz orqali qalblari biz bilan birga urgan osiyolik, afrikalik, turkistonlik, kashmirlik, arakanlik, yamanlik, liviyalik, suriyalik mazlumlarga salom yo'llayman. Birinchi qiblamiz Quddusni joni evaziga himoya qilgan falastinlik birodarlarimizga ham alohida sevgim va hurmatimni izhor etaman" deya gapirdi. Turkiyaning ishonchli insonlar himoyasida, xavfsiz va tinch ekanligini eslatib o'tgan Erdo'g'an so'zlari davomida,

⁹² <https://kun.uz/uz/97169446>

“Turkiya bugungi kunda 17 yil avvalgiga qaraganda yana da kuchliroq. Hech kim Turkiya ustidan bemaolol o‘yin o‘ynay olmaydi. O‘ynaganlarninig o‘yinini Turkiya buzadi. Bugungi kunda bir necha milliard dollar uchun yordam so‘ragan emas, dunyoga milliy daromadiga nisbatan eng ko‘p gumanitar yordam ko‘rsatgan dovyurak mamlakatga aylandi. Bu mamlakat 2002-yilga qaraganda iqtisodiyotini 3.5 barobarga rivojlantirdi, milliy daromadini jon boshiga 3500 dollardan 9700 dollarga ko‘tardi, eksport raqamlari bo‘yicha har yili rekord o‘rnatib kelmoqda. Endilikda qo‘shaloq yo‘llar, ko‘priklar, tezyurar poezd liniyalari, tunnellar, o‘tish joylari, ko‘priklar, dunyoning eng yirik uchta aeroportidan biri va Osiyoni Yevropaga bog‘lagan yangi ko‘priklari orqali transport infratuzilmasini tamomladi. Egeyda, Qora dengizda, Sharqiy O‘rta yer dengizida o‘z huquqini, manfaatlarini himoya qilgan Turkiya bor. Jon saqlash uchun boshpana so‘ragan 4 milliondan ortiq mazlumga quchoq ochgan, ularni yolg‘iz qoymagan Turkiya bor” dedi.

Islom so‘zining “tinchlik” degan ma‘noni anglatuvchi arab tilidagi “silm” so‘zidan tug‘ilganligini eslatib o‘tgan Rajap Tayyip Erdo‘g‘an bu haqida,

“Islom, tinchlik dinidir. Tinchlik dini bo‘lgan dinimizga aslo terror so‘zini yaqinlashtira olmaysiz va uni terrorning yonida sifat qatorida ishlatolmaysiz. Ishlatganlarni esa men ham lanatlayman. Ishlatganlardan Yangi Zelandiyada 51 nafar musulmonni namoz vaqtida shahid qilganlarning kim ekanligini so‘rash kerak. Javobi xristian lekin biz xristian terrorist deytoganimiz yo‘q. Bunga yo‘l qo‘ymaymiz ham chunki bizning dinimiz islom va bu din bunga ruxsat bermaydi. Shunday ekan keling eng avvalo dinlarimiz o‘rtasidagi aloqalarni qanday qilib to‘g‘ri yo‘lga solishni qo‘lga olaylik. Afsuski bugungi kunda dunyoning hurmatga sazovor davlatlarining e‘tiborsiz liderlari “Islom dinini terror” so‘zi bilan birga ifoda etmoqda⁹³. Bu umuman noto‘g‘ri. Buni qabul qilish imkonsiz. O‘zaro uchrashuvlarimizda ham bu ifodalarga yo‘l qo‘ymang, bizni yaralayapsiz” degan so‘zlarni aytib kelganligini qayd etdi.

2018-yildagi Quddus voqealariga nisbatan Turkiya rahbari shunday fikrlar bildirdi: "Quddus — bu shunchaki shahar emas. Bu musulmonlar uchun belgi, bu imtihon. Islom dunyosi bu imtihonni topshira olmadi. Butun dunyo ham undan o‘ta olmadi, BMT AQSh tomonidan yo‘l qo‘yilgan harakatga samarali qarshilik ko‘rsata olmadi. Biz, musulmonlar, qoralashdan boshqa hech vaqo qilmayapmiz", — deb bayonot qildi Erdo‘g‘on G‘azo sektoridagi Isroil harakatlariga qarshi Istanbulda minglab odamlar to‘plangan norozilik mitingida.

Erdo‘g‘onning so‘zlariga ko‘ra, "agar musulmonlar birdam bo‘lsa va birgalikda zulmga qarshi chiqsa, u holda Isroil noma‘qulchiligi uzoqqa bormaydi". Shu bilan birga turk yetakchisi yahudiylarni sionistlarga o‘xshatish kerak emasligini qo‘shimcha qildi

⁹³ <https://www.trt.net.tr/uzbek/turkiya/2019/12/05/prezident-erdo-g-an-islom-so-zini-terror-so-zining-sifati-qatorida-ishlatganlarni-lanatlayman-1318136>

va amerikaliklarni "AQSh rahbariyati sodir etayotgan xatoliklarga nisbatan ovozlarni balandlatishga chaqirdi"⁹⁴.

Erdo'g'on ushbu harakatlarni genotsid, deb atadi va Turkiyada uch kunlik motam e'lon qildi. Bundan tashqari, Anqara maslahatlashuv uchun AQSh va Isroildan o'z elchilarini chaqirib oldi, Isroil elchisiga esa mamlakatni tark etishni taklif etdi.

Erdo'g'on xalqaro maydonda Islom dini himoyachisidir. Fransiya prezidenti Makron 2020-yilda Islom dini haqida nomaqbul so'zlar aytganida Turkiya rahbari bunga reaksiya bildirdi. Erdo'g'anning ta'kidlashicha, «musulmonlarga nisbatan bunday huquqbuzarlik Yevropa fashizmining yangi bosqichga o'tayotganidan darak beradi».

Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an Fransiya prezidenti Emmanyuel Makron ruhiy davolanishga muhtojligini aytdi. U Makronning Islom dini to'g'risidagi so'zlariga ana shu tarzda munosabat bildirdi.

"Makron ismli bu odamning Islom va musulmonlar bilan qanday muammosi bor? O'z mamlakatidagi boshqa dinga e'tiqod qiladigan millionlab aholiga nisbatan nomaqbul munosabatda bo'lgan davlat rahbariga nima deyish mumkin? Makronning ruhiy xastaligini davolash talab qilinadi", – [dedi](#) Erdo'g'an.

U shuningdek, Berlindagi masjidlarda tintuvlar o'tkazilishi islomofobiyaning ko'rinishi ekanligini aytdi.

"Islomga nisbatan bunday dushmanlarcha munosabat Turkiyaga ham dushmanlarcha munosabat ekanligini unutmasligimiz lozim", – dedi Turkiya rahbari.

Erdo'g'anning ta'kidlashicha, "musulmonlarga nisbatan bunday huquqbuzarlik Yevropa fashizmining yangi bosqichga o'tayotganidan darak beradi"⁹⁵.

Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'an Amerika qit'asi Xristofor Kolumbdan qariyb uch asr avval, XII asrda musulmonlar tomonidan kashf etilganini ma'lum qildi. "Lotin Amerikasi va Islom o'rtasidagi aloqalar XII asrga borib taqaladi. Amerikani Xristofor Kolumb emas, balki 1178-yil musulmonlar kashf etgan", — dedi Turkiya prezidenti Lotin Amerika mamlakatlari musulmon hamjamiyatlari yetakchilarining Istanbul sammiti davomida qilgan telemurojaatida.

"Musulmon dengizchilar 1178-yilda Amerika qirg'oqlariga yetib borgan. Kolumb esa Kuba qirg'oqlaridagi tepalikda masjid borligi haqida yozib qoldirgan", — dedi Erdo'g'an.

Erdo'g'anning qayd etishicha, Anqara Kolumb tomonidan qayd etilgan joyda masjid qurishga ham tayyor. "Men bu masalada kubalik birodarlarim bilan gaplashishni istardim. Masjid bu tepalikka juda yarashib turgan bo'lardi", — dedi Turkiya yetakchisi.

⁹⁴ <https://sputniknews-uz.com/20180519/Islom-dunyosi-Quddus-boyicha-imtihondan-ota-olmadi-deb-bayonot-qildi-Erdogon-8256563.html>

⁹⁵ <https://kun.uz/uz/news/2020/10/24/erdogan-makronni-islom-dini-togrisidagi-sozlari-uchun-keskin-tanqid-qildi>

Tarixiy kitoblarga ko'ra, Hindistonga olib boruvchi g'arbiy yo'lni qidirgan Xristofor Kolumb 1492-yil Amerika qit'asiga qadam bosgan.

Musulmon ulamolarning kichik bir guruhi bir muddat avval Shimoliy va Janubiy Amerikaga aynan musulmonlar birinchi bo'lib borgani haqidagi farazlarni ilgari surgan, biroq qit'ada Kolumbgacha bo'lgan davrga oid Islom diniga aloqador hech narsa topilmagan.

1996-yil tarixchi Yusuf Ma'ruh tomonidan e'lon qilingan bahsli maqolada Xristofor Kolumbning kundaliklarida Kubada masjid borligi haqida qaydlar yozilgani aytilgan. Biroq AFP'ning qayd etishicha, mualliflar Kolumb hudud landshaftini ta'riflashda o'xshatishdan foydalanganini noto'g'ri tushungan.

Ma'lumot uchun, bir guruh olimlar tomonidan Amerika qit'asini Kolumbdan ham avval Sharq Uyg'onish davri vakili Abu Rayhon Beruniy kashf etgani aytiladi. U o'z hisob-kitoblariga asoslanib, qarama-qarshi tomonda ham quruqlik borligini taxmin qilgan.

XULOSA VA MUNOZARA

Turkiya prezidenti Islom olamida ko'rsatgan xizmatlari uchun qator mukofotlarga loyiq ko'rilgan. Iordaniyada joylashgan Islom strategik tadqiqotlar markazi 2018 yilning eng nufuzli musulmonlari ro'yxatida Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on eng yuqori pog'onani band etgan. Ikkinchi o'rinni Saudiya Arabistoni qiroli Salmon ibn Abdulaziz egallagan bo'lsa, Iordaniya qiroli Abdulloh II esa uchinchi o'rinni band etgan⁹⁶.

Nigeriyaning "Muslim news Nigeria" gazetasi 2020 yilgi "Global musulmon shaxsiyati" mukofotini Turkiya Respublikasi Prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'anga topshirdi. "Prezident Erdo'g'an insonparvarlik maqsadlarini ilgari surib, dunyo sahnasida musulmonlarning huquqlarini himoya qiladi", degan gazeta muharriri⁹⁷. Ma'lumot o'rnida, "Global musulmon shaxsiyati" mukofoti 2018 yildan buyon topshiriladi. Erdo'g'an bu mukofotni avval ham uch marta qo'lga kiritgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. <https://kun.uz/uz/97169446>
2. <https://www.trt.net.tr/uzbek/turkiya/2019/12/05/prezident-erdo-g-an-islam-so-zini-terror-so-zining-sifati-qatorida-ishlatganlarni-lanatlayman-1318136>
3. <https://sputniknews-uz.com/20180519/Islom-dunyosi-Quddus-boyicha-imtihondan-ota-olmadi-deb-bayonot-qildi-Erdogan-8256563.html>
4. <https://kun.uz/uz/news/2020/10/24/erdogan-makronni-islam-dini-togrisidagi-sozlari-uchun-keskin-tanqid-qildi>

⁹⁶ <http://m.xabar.uz/uz/xorij/erdogan-dunyodagi-eng-nufuzli-musulmon-deb-topildi>

⁹⁷ <https://qalampir.uz/uz/news/erdogan-yana-global-musulmon-shaxsiyati-mukofotini-k-ulga-kiritdi-45781>

5. <http://m.xabar.uz/uz/xorij/erdogon-dunyodagi-eng-nufuzli-musulmon-deb-topildi>
6. <https://qalampir.uz/uz/news/erdogan-yana-global-musulmon-shakhsiyati-mukofotini-k-ulga-kiritdi-45781>